

HIMOYA GAZLAR MUXITIDA PAYVANDLASH USULI YORDAMIDA QAYTA TIKLASH TEXNOLOGIYASI TAXLILI

A.A.Baxromov¹, H.A.Yuldashev²

¹Andijon mashinasozlik institut Avtomobil servis yo'nalishi 3-boqich talabasi

²Asaka tumani 1-son Kasb Hunar Maktabi Ishlab Chiqarish Talim Ustasi

[Doi.org/10.5281/zenodo.11235471](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235471)

Mashinalarning yeyilgan detallarini qayta tiklashni tashkil etish texnikalardan foydalanish samaradorligini oshirish, material, yoqilg'i-moylash va mehnat resurslarini tejashning muhim zaxiralaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bunda, odatda, ko'pgina detallarni qayta tiklash tannarxi yangiga nisbatan 20...60% ni tashkil etadi. Ushbu ko'rsatkichni tasdiqlovchi juda ko'p misollar keltirish mumkin [1]. Etilgan detallarni qayta tiklashda yangi detal tayyorlashga nisbatan metall va boshqa materiallar sarfi 25...30 marta kam bo'ladi. yeyilgan detallarni qayta quyishda 30% gacha metall qaytmas tarzda yo'qotiladi [2].

Mashinalarning yeyilgan detallarining ishlash qobiliyatini tiklash uchun yangi detallar tayyorlash bilan taqqoslaganda 5-6 marta kam texnologik operatsiyalar talab etiladi. yeyilgan detallarni tiklash o'zaro bog'liq bir nechta masalalarni hal etishga imkon beradi: zahira qismlar tanqisligi kamayadi, metall va boshqa materiallar tejaladi, mashinalarni ta'mirlash tannarxi kamayadi.

Mashinalarning asosiy sifat ko'rsatkichlaridan bo'lgan ishonchlilik va resursi uni tashkil etuvchi detal va birikmalarining charchashdagi mustahkamligi, zanglashga chidamliligi, gaz alangali puxtaligi, fretting-bardoshlilik, germetikligi, gaz alangali-bikrligi, yeyilishga chidamliligi, birikish mustahkamligi kabi ekspluatatsion xossalari orqali ifodalanadi [2;3].

Ushbu ko'rsatkichlar ichida mashinalarning ta'mirlashlararo resursi alohida o'rin egallaydi.

Detalning qayta tiklanayotgan yuzasining yeyilishga chidamliligi va boshqa fizikmexanik xususiyatlarini ta'minlovchi payvandlash materialini tanlashda asosiy metallning kimyoviy tarkibini, yeyilish sharoitini va turini bilish kerak bo'ladi.

Hozirgi vaqtda ta'mirlash tarmog'ida qo'llaniladigan xilma-xil qayta tiklash usullarini shartli ravishda galvanik va payvandlash-qoplash usullariga bo'lish mumkin. O'z vazifasini bajarilmayotgani, yoki biror bir nuqsoni bor detallar har xil usullar bilan qayta tiklanadi, u yoki bu usulni tanlashda defekt turiga, yeyilish darajasiga materialning turiga, unga qo'yilgan talablarga va xokazolarga qarab tanlanadi. yeyilgan detallarni shakli va o'lchamlarni tiklash uchun detallarni qayta tiklash usullari quyidagilarga bo'linadi.

- 1) Payvandlash va koplash.
- 2) Purkash usullari (gaz alangasi yordamida, plazma, lazer yordamida)

- 3) Kimyoviy va galvanik usullar (xromlash azotlash, nikellash, toblash).
- 4) Bosim ostida ishlov berish usullari (chuktirish, tugrilash kisish bukish).
- 5) Kirkish usullari (frezerlash, jilvirlash, parmalash).
- 6) Ishkalanish vositasida tiklash.
- 7) Polimer materiallar va kompozitsiyalar yordamida tiklash.

Xozirda detal yuzalarni payvandlab qoplashda asosan quyidagi payvandlash usullar qo'llaniladi [4].

- 1) Elektr yoy yordamida payvandlash va qoplash;
- 2) Avtomat usulda flyus yordamida payvandlash va qoplash;
- 3) Ximoya gazlarni muxitida payvandlash va qoplash;
- 4) Vibro yoy yordamida payvandlash va qoplash;
- 5) Elektr shlak yordamida qoplash.

Payvandlash va qoplash usullari mashina detallarini ta'mirlashning eng asosiy usullari hisoblanadi. Hozirgi vaqtda ta'mirlash korxonalarida payvandlash va payvandlab qoplash usullari bilan 55% dan ortiq detallar qayta tiklanmoqda. Payvandlashdan detallarning mexanik nuqsonlarini bartaraf etishda, suyuqlantirib qoplashdan esa yeyilgan ishchi yuzalarini metall qatlami bilan qoplab qayta tiklashda qo'llaniladi. Ta'mirlash korxonalarida dastaki va mexnizatsiyalashtirilgan payvandlash va suyuqlantirib qoplash usullari qo'llaniladi. Mexanizatsiyalashtirilgan usullarning flyus qatlami ostida va himoya gazlari muhitida avtomatik va yarim avtomatik, tebranma yoy bilan lazerli va plazmali kabi qator payvandlash usullari qo'llaniladi.

Himoya gazlari muhitida yoy yordamida payvandlashning afzalliklari quyidagilardan iborat [5]:

- ✓ flyus yoki qoplamalardan foydalanishga ehtiyoj bo'lmagani uchun payvand chokni shlakdan tozalashni talab etilmasligi;
- ✓ ish unumining yuqoriligi va manbaadan ajraladigan issiqlikning yuqori darajada jamlanganligi payvandlanayotgan metallda struktura o'zgarishlari sodir bo'ladigan;
- ✓ zonani sezilarli qisqartirish imkonini berishi;
- ✓ chok metalni kislorod va azot bilan o'zaro ta'sirlanishining kamligi;
- ✓ payvandlash jarayonini kuzatishning soddaligi;
- ✓ jarayonlarni mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish imkoni borligi, ish unumining yuqoriligi (dastaki usulga qaraganda 2,5 marta yuqori);
- ✓ mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirishning osonligi;
- ✓ turli fazoviy vaziyatlarda payvandlashning mumkinligi ;
- ✓ himoyalash sifatining yuqoriligi hamda ko'p qatlamli payvandlashda choklarni tozalashga hojat qolmasligi;
- ✓ turli qalinlikdagi (millimetrning o'ndan bir ulushlaridan to bir necha o'n santimetr gacha) metallni payvandlashning mumkinligi.

Xulosa qilib shuni takidlash kerakki, ximoya gazlar muxitida payvandlash usuli yordamida qayta tiklash texnologiyasi yordamida qayta tiklangan detallar bir nechta sifat ko'rsatkichlari orqali boshqa turdagi qayta tiklash usullaridan afzalliklarga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Yeyilgan detallarni qayta tiklash va puxtaligini oshirish" mavzusida monografiya. T.S. Xudoyberdiyev taxriri ostida. Toshkent, 2006 y. 86 bet.
2. Borovskiy YU. I., Buralev YU. V, Morozov K. A., Nikiforov V. M, Gexenko A. I. Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. O'quv qo'llanma. Toshkent: «Talqin», 2008.- 576 b.
3. N.K. Dadaxonov. "Elektr-gaz payvandlash texnologiyasi". O'quv qo'llanma 2-nashri. "O'qituvchi" Nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2013.
4. Maxkamov Q.X., Ergashev A. Avtomobillarni ta'mirlash. Darslik. «O'qituvchi» nashriyoti matbaa ijodiy uyi, Toshkent-2005 yil, 304 b.
5. Mahkamov Q.X., Almatay